

INKLYUZIV TA'LIM TIZIMIDA PEDAGOG (BIRIKTIRILGAN MAXSUS TA'LIM O'QITUVCHISI), PSIXOLOG VA SINIF RAHBARINING VAZIFALARI

Y.M.Abdullayeva

Navoiy davlat pedagogika instituti San'atshunoslik fakulteti Pedagogika-psixologiya kafedrası o'qituvchisi

G.O.Abdulxamitova

Navoiy davlat pedagogika instituti San'atshunoslik fakulteti
Maxsus pedagogika-logopediya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yurtimizda joriy qilinayotgan yangi inklyuziv ta'lim tizimining takomillashuvi, va bu ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan pedagog ya'ni maxsus ta'lim o'qiyuvchisi, psixolog va pedagoglar vazifalari, ularning imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan dars jarayonini samarali tashkil etish bo'yicha yo'l yo'riqlar berish, inklyuziv ta'lim tizimini yanada ommalashishi uchun tavsiyalar, ta'lim tizimidagi imkoniyati cheklangan bolalarga o'z tengdoshlari qatorida ta'lim berish va shu bilan bir vaqtda ularning ehtiyoji hamda qobiliyatlariga qarab individual yondoshish, imkoniyati cheklangan bolalarning inklyuziv ta'lim tizimiga jalb qilish orqali ularning jamiyatimizga moslashishini yanada osonlashtirish, ularni o'z tengqurlari kabi bilim olishlarini ta'minlash haqida so'z boradi

Kalit so'zlar: pedagog, maxsus ta'lim, inklyuziv, rivojlanish, takomillashuv, harakat, moslashuv, psixolog, sinf rahbar

Аннотация: В данной статье рассмотрены совершенствование новой системы инклюзивного образования, внедренной в нашей стране, а также задачи педагогов, работающих в этой системе образования, т.е. студентов специального образования, психологов и педагогов, их процесс обучения со студентами с ограниченными возможностями по предоставлению рекомендаций по эффективная организация, рекомендации по популяризации системы инклюзивного образования, обучение детей с ограниченными возможностями в системе образования наравне со сверстниками, и при этом в зависимости от их потребностей и возможностей речь идет об индивидуальном подходе, вовлечении детей с ограниченными возможностями в систему образования. система инклюзивного образования, чтобы им было легче

адаптироваться к нашему обществу, чтобы они получали такое же образование, как и их сверстники.

Ключевые слова: педагог, специальное образование, инклюзивный, развитие, совершенствование, действие, адаптация, психолог, классный руководитель.

Abstract: In this article, the improvement of the new inclusive education system introduced in our country, and the tasks of pedagogues working in this education system, i.e. special education students, psychologists and pedagogues, their teaching process with students with disabilities to provide guidance on effective organization, recommendations for the popularization of the inclusive education system, education of children with disabilities in the education system along with their peers, and at the same time depending on their needs and abilities it is about individual approach, involving children with disabilities in the inclusive education system to make it easier for them to adapt to our society, to ensure that they get the same education as their peers

Key words: pedagogue, special education, inclusive, development, improvement, action, adaptation, psychologist, class leader.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar zamirida, eng avvalo, kelajak avlodning barkamol bo‘lib ulg‘ayishi, hech kimdan kam bo‘lmay dunyo arenalarini zabt etishga qodir farzandlar bo‘lib yetishishi kabi dolzarb masalalar turadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoniga muvofiq O‘zbekistonda inklyuziv ta’limni rivojlantirish, alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko‘rsatiladigan ta’lim xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida 2020-2025-yillarda xalq ta’limi tizimida inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi.

Bu konsepsiyada alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ko‘rsatiladigan ta’lim xizmatlari sifatini yaxshilash bo‘yicha quyidagi vazifalar belgilandi:

- alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar ta’lim oladigan ta’lim muassasalari binolariga qo‘yiladigan talablarni ishlab chiqish va tasdiqlash;
- alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar o‘qitiladigan ta’lim muassasalarini zarur adabiyotlar, metodik qo‘llanmalar, turli kasblarga o‘qitish uchun uskuna va jihozlar bilan ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;

- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni o'qitish uchun inklyuziv ta'lim tizimini tashkil etish, umumta'lim muassasalarini maxsus moslamalar (ko'tarish qurilmasi, pandus, tutqich va boshqalar), shuningdek tegishli kadrlar (maxsus pedagog, bolalarni ruhiy-pedagogik kuzatish bo'yicha mutaxassislar) bilan ta'minlash;

- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning moslashishi va integratsiyasi uchun maktab-internatlarni bosqichma-bosqich maxsus jihozlar bilan ta'minlash va boshqalar. Rahbarimizning bu qarori inklyuziv ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, amaliyotda uchraydigan muammolarning yechimlarini hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Inklyuziv ta'lim aslida nima bu ta'lim tizimi bizga kerakmi?

Inklyuzivlik-inglizcha so'z bo'lib, inklusif- qo'shish, birlashtirish ma'nolarini anglatadi. Mazkur atama alohida ehtiyojga ega bo'lgan o'quvchilarni umumta'lim maktablarida sog'lom bolalar bilan qo'shib birgalikda o'qitish jarayonini ifodalaydi.

Inklyuziv ta'limni oiladan maktabgacha ta'lim muassasalarida, umumta'lim maktablarida, kasb-hunar kollejlari va oliy o'quv muassasalarida joriy etish natijasida imkoniyati cheklangan insonlarga nisbatan umumiy munosabat o'zgarayotgani ma'lum bo'ldi. Bu esa ularning hayotda muvaffaqiyat qozonishi uchun omil bo'lib xizmat qilishi mumkin. Inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklangan bolalarga umumta'lim jarayonidagi barcha tadbirlarda faol va muntazam ishtirok etish imkonini beradi. Buning natijasida stereotiplar shakllanishining oldi olinib, ko'rsatiladigan individual yordam imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatdan ajratib qo'ymaydi. Ular olgan ko'nikmalarini umumlashtirish imkoniga ega bo'lishadi. Imkoniyati cheklangan insonlar uchun ishlab chiqilgan va jamiyatga rejali asosda joriy etilayotgan inklyuziv ta'lim strategiyasi o'qishning uzluksiz va muttasilligini ta'minlaydi. Ta'lim muassasalari alohida ta'lim olish ehtiyoji bo'lgan bolalar va ularning ota-onalariga korreksion pedagogik yordam olishida va kasbga yo'naltirishda har tomonlama yordam ko'rsatishi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 12-oktyabrdagi 638-son qarori bilan tasdiqlangan "Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risida"gi Nizomda belgilab berilgan.

Korreksion pedagogika fanida imkoniyati cheklangan bolalarning turli xil toifalari ustida ish olib boriladi.

Ular quyidagilardir:

eshitish kamchiliklariga ega bo'lgan bolalar (kar, zaif eshituvchi bolalar, kech kar bo'lib qolgan bolalar);

ko‘rish qobiliyati zaif (ko‘r, zaif ko‘ruvchi bolalar);
aqliy rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar;
nutqiy nuqsonlari bor bolalar;
harakat-tayanch a‘zolarida kamchiliklari bo‘lgan bolalar;
ruhiy rivojlanishi sust bolalar;
mujassam kompleks nuqsonli ko‘r-kar-soqov bolalar;
rivojlanishida murakkab ko‘p nuqsonli bolalar;
autizm sindromiga chalingan bolalar.

O‘zbekistonda inklyuziv ta‘lim tizimini keng joriy qilishga qaratilgan chora-tadbirlar, xalqaro va milliy ish tajribalarni o‘rganish bo‘yicha davlat va nodavlat hamkorlik loyihalari amalga oshirilib kelinmoqda. Inklyuziv ta‘lim imkoniyati cheklangan bolalar o‘zi istiqomat qilayotgan hududlaridagi umumta‘lim maktablarida yoshlariga muvofiq sinflarda asosiy o‘quv dasturi bilan birgalikda, maxsus dasturlar asosida maxsus ta‘lim olishlarini, sinfdagi tadbirlarda tengdoshlari bilan ishtirok etishlarini bildiradi.

O‘quv jarayonini yengillashtirish uchun bolaga defektologik, psixologik va pedagogik yordam tizimini joriy etish zarur. O‘qituvchi-defektolog bola bilan tuzatish-tarbiyaviy ishlarni olib boradigan va muvofiqlashtiradigan yetakchi mutaxassis sifatida faoliyat olib boradi.

Inklyuziv ta‘limda sinf o‘qituvchisining kasbiy mahorati bosh omil hisoblanadi. Uning shaxsiy kompetensiyasiga qo‘yiladigan talablar esa quyidagicha bo‘ladi:

o‘qituvchining bolalar bilan munosabatlari insonparvarlikka yo‘naltirilgan bo‘lishi,

rivojlanishi nuqsoni bo‘lgan bolalarning ijtimoiy vakolatlari darajasini oshirishga intilishi,

bolalarning faolligi va mustaqilligi darajasini ta‘minlashi,

sog‘lom bolalar bilan rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalarga o‘rtasida insoniy munosabatda bo‘lishiga ahamiyat berishi lozim.

har bir imkoniyati cheklangan bolalarning individual xususiyatidan kelib chiqib yakka mashg‘ulotlarni tashkil etishi

vazifa va topshiriq berishda imkoniyatidan kelib chiqishi (murakkab ham emas juda oson ham emas)

Imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlaydigan sinf o‘qituvchisi o‘quvchilarning individual ta‘lim xususiyatlarini aniqlash va rivojlanish ishlarining yo‘nalishlarini aniqlashi, o‘quvchilarning rivojlanish dinamikasini qayd etishi, ularning umumiy ta‘lim dasturlarini o‘zlashtirganliklarini hisobga olish maqsadida

psixolog bilan birgalikda o'quvchilarning xarakter-xususiyatlarini tizimli ravishda chuqur o'rganishi, ota-onalarga ularning ta'limdagi yutuqlari va kamchiliklarini tushunishga yordam berishi lozim.

O'qituvchilar har bir o'quvchiga ishonishlari, ularning qobiliyatlari va iste'dodlarini haqiqiy qadr-qimmatiga qarab baholashlari kerak. Har bir bola bir dunyo, til, jins, qobiliyat, imkoniyatining cheklanganligi yoki oilaviy sharoitga mansubligidan qat'i nazar muvaffaqiyatga erishishiga ishonish lozim. Inklyuziv maktabda bolalar egallagan bilimlaridan foydalanishlari kerak. Ular jamiyatda kerakligini uning bir bo'lagi ekanligini his qilib yashashlari kerak. buning uchun unga tahsil berayotgan har bir pedagog mas'ul.

alohida ta'lim olayotgan o'quvchilarga ham malakali, oliy ma'lumotli o'qituvchilar bilan ta'minlash eng dolzarb muammolardan biri. Har bir o'qituvchi imkoniyati cheklangan o'quvchiga dars jarayonida unga tengdoshlari kabi munosabatda bo'lishi shu bilan birga imkoniyatini ham unutmashligi lozim hisoblanadi. lozim bo'lsa darsdan so'ng o'quvchi bilan individual darslarni ham tashkillashtirish lozim. Buning barchasi imkoniyati cheklangan bolalarning samarali bilim olishlari va hayotga jamiyatga moslashishi uchun muhim sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida qarori PQ-4312 08.05.2019
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risidagi qarori -4860 13.10.2020
3. D.S.Qaxarova “ Inklyuziv ta'lim texnologiyasi” o'quv va metodik qo'llanma 2014-yil
4. X.N.Muzaffarova, D.Tangirova “Inklyuziv ta'lim” (O`quv-metodik qo`llanma)
5. F.B. Umarova. MAKTABGACHA TA'LIMDA INKLYUZIV TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISH. SCIENTIFIC PROGRESS. Scientific Journal ISSN: 2181-1601 VOLUME 1 | ISSUE 3 | 2021